

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА

Аблатдинов Султан Азатович

старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В статье осуществляется попытка обобщения институциональных основ маркетинговой деятельности вузов Узбекистана, включающие нормативно-правовую базу, государственное регулирование, порядок аккредитации и лицензирования и др., проводится анализ проводимых в последние годы реформ в области высшего образования. проводимые в последние годы в республике. Автор приходит к выводу, что институциональные основы деятельности образовательных учреждений Узбекистана отражают стремление к современным трансформациям и развитию высшего образования в республике, способствуя повышению его роли и значимости в национальной и международной образовательной арене

Ключевые слова: нормативно-правовые основы, качество образования, реклама, стабильность деятельности вузов, конкурентоспособность, подготовка высококвалифицированных кадров, приоритетные задачи социально-экономического развития государства.

Институциональные основы маркетинговой деятельности вузов включают в себя правила и нормы, которые организуют и регулируют функционирование и взаимодействие вузов с внешней средой, определяя рамки и ограничения, внутренние правила и внешние требования, которые вузы должны соблюдать при осуществлении своей деятельности. Институциональные основы охватывают различные аспекты деятельности вузов, включая управление, финансирование, качество образования, маркетинг и рекламу, академические стандарты и т.д. Они выступают основополагающими принципами обеспечения стабильности, предсказуемости и согласованности в деятельности вузов, формируя основу для взаимодействия вузов с другими участниками образовательного процесса (студенты, преподаватели, родители, работодатели и государственные органы).

Основополагающим законодательным актом деятельности высших учебных заведений Узбекистана выступает Закон «Об образовании» [1], целью которого является регулирование отношений в области образования.

В целом за время Независимости Узбекистана в республике было принято три Закона «Об образовании» - в 1992 г., в 1997 г. и в 2020 г. В последней версии Закона список основных принципов образования дополнен такими принципами как недопустимость дискриминации в области образования, внедрение национальных и общечеловеческих ценностей в образование и воспитание, образование на протяжении всей жизни человека, а также открытость и прозрачность в области образовательной деятельности [1, ст. 4], что подчеркивает направленность реформ в сфере образования на повышение эффективности и конкурентоспособности учебных заведений.

В соответствии с Законом Об образовании от 23.09.2020, высшее образование обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры. Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется в высших образовательных организациях (университеты, академии, институты, высшие школы) [1, ст. 11].

В действующем Законе Республики Узбекистан Об образовании, в отличие от предыдущих версий, определены формы получения образования - образование с отрывом от производства (дневное), образование без отрыва от производства (заочное, вечернее, дистанционное), дуальное образование, образование в семье и самообразование, обучение и образование взрослых, инклюзивное образование, образование в порядке экстерната, подготовка кадров в области обороны, безопасности и правоохранительной деятельности [1, ст. 15].

Кроме того, в Законе Об образовании, принятом в 2020 году, определяется деятельность негосударственных образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги в соответствии с государственными образовательными стандартами и государственными образовательными требованиями. В Законе подчеркивается, что негосударственные образовательные организации выдают выпускникам документы об образовании государственного образца [1, ст. 31].

Один из важных шагов в развитии конкурентоспособности образования Узбекистана на современном этапе развития заключается в установлении законодательно утвержденной процедуры для составления рейтинга образовательных организаций.

Таким образом, принятый в 2020 году третий Закон Республики Узбекистан «Об образовании» отражает в себе реформаторские направления в области высшего

образования и представляет собой значимый прогрессивный шаг в достижении повышения конкурентоспособности образования, включая высшее образование. Этот закон устанавливает основу для проведения системных изменений, направленных на совершенствование качества и доступности высшего образования в Узбекистане. Он предусматривает улучшение процесса подготовки специалистов, внедрение инновационных образовательных технологий и цифровых решений, а также развитие научно-исследовательской деятельности в вузах.

В октябре 2019 года в целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Узбекистане, повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов с современными знаниями и морально-нравственными качествами, модернизации высшего образования и развития социальной сферы и экономики на основе передовых образовательных технологий, была принята Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года [2].

В июле 2023 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере высшего образования, науки и инноваций в рамках административных реформ» [3], в соответствии с которым отменяется порядок проведения аттестации и государственной аккредитации образовательных организаций и внедряется система проведения их комплексной и специальной государственной аккредитации, которая проводится каждые четыре года на основе внешней оценки их результатов. Образовательным организациям, которые не прошли комплексную государственную аккредитацию и имеют выявленные недостатки, предоставляется срок до 6 месяцев для устранения этих недостатков. В случае, если образовательные организации не устранили выявленные недостатки в указанный срок, принимается решение о прекращении их деятельности (аннулирование лицензии) или закрытии конкретной образовательной программы.

Кроме того, Постановлением устанавливается порядок ведения рейтинга высших образовательных организаций, осуществляющих деятельность в республике, в соответствии с которым:

— начиная с 1 января 2024 года рейтинг ведется по государственным и негосударственным высшим образовательным организациям;

— начиная с 1 января 2025 года квота на подготовку кадров на основе государственного заказа выделяется негосударственным высшим образовательным организациям согласно их позиции в рейтинге [3].

В целях радикального улучшения системы высшего образования, эффективной подготовки кадров с учетом приоритетных задач социально-экономического развития страны и обеспечения необходимых условий для подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне международных стандартов в апреле 2017 г. было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования», в котором в качестве важнейших задач дальнейшего совершенствования и комплексного развития системы высшего образования определены:

— установление тесных перспективных партнерских отношений между каждым вузами страны и ведущими зарубежными научно-образовательными учреждениями;

— формирование целевых параметров подготовки кадров с высшим образованием, оптимизация направлений и специальностей обучения в высших учебных заведениях с учетом перспектив комплексного развития регионов и отраслей экономики;

— дальнейшее совершенствование образовательного процесса, учебных планов и программ высшего образования;

— создание и широкое внедрение в систему высшего образования учебных пособий нового поколения;

— постоянное повышение уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров через повышение квалификации, стажировки педагогических и научных сотрудников;

— укрепление научного потенциала высших образовательных учреждений и дальнейшее развитие вузовской науки;

— усиление духовно-нравственного содержания высшего образования, проведение широкой просветительской и воспитательной работы среди студенческой молодежи для укоренения преданности идеям независимости, национальным традициям гуманности и высокой духовности;

— дальнейшее укрепление материально-технической базы высших образовательных учреждений;

— обеспечение высших учебных заведений современными информационно-коммуникационными технологиями [4].

Помимо этого, на цели повышения конкурентоспособности высшего образования Республики Узбекистан направлены ряд нормативно-правовых и подзаконных актов, в том числе: Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.07.2017 г. № ПП-3151 «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием», Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.06.2018 г. № ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» [5, 6] и др.

Таким образом, проводимые в последние годы в Узбекистане реформы в сфере высшего образования призваны повысить финансовую стабильность вузов и обеспечить их материально-технической базы, что является важным фактором для обеспечения качества образования, улучшить управленческую деятельность вузов и внедрение эффективных механизмов для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности в системе высшего образования, способствуют повышению инвестиционной привлекательности системы высшего образования и ее признанию на международном уровне, что способствует укреплению ее конкурентоспособности. В целом, институциональные основы деятельности образовательных учреждений Узбекистана отражают стремление к современным трансформациям и развитию высшего образования в республике, способствуя повышению его роли и значимости в национальной и международной образовательной арене.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 «Об образовании» <https://lex.uz/docs/5013009>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» <https://president.uz/ru/lists/view/2966>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3.07.2023 г. № ПП-200 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере высшего образования, науки и инноваций в рамках административных реформ» <https://lex.uz/ru/docs/6518517>

4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.04.2017 г. № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» <https://lex.uz/docs/3171587>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.07.2017 г. № ПП-3151 «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием» <https://lex.uz/docs/3286191>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.06.2018 г. № ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» <https://lex.uz/docs/3765584>